

**ЁҚИЛҒИ-ЭНЕРГЕТИКА ТАРМОҚЛАРИ САНОАТИ
КОРХОНАЛАРИНИНГ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ТАШКИЛИЙ-
ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ «САНОАТ 5» ДАРАЖАСИДА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6913315>

Мурадов Ботир Хаят

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Саноат иқтисодиёти ва менежмент” кафедраси докторанти.

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли иқтисодиётни шакллантиришнинг тамойилларини ижтимоий ишлаб чиқаришдаги ва саноат корхоналарининг «САНОАТ 4» дан кейинги босқичга ўтилиб самарадорлигини ҳар томонлама ошириш ва юқорига кўтаришдаги жамиятнинг рақамлаштиришда иқтисодий асосларини кенгайтириш ва кучайтириш ҳамда ижтимоий - иқтисодий ҳаётига молиявий таъсир кўрсатиш, рақамлаштириш ва ахборот технологиялари орқали амалга ошириш ривожлантиришдан иборат. Иқтисодаги молия тизимида танглик кўрсаткичларини имкон қадар бартараф этиш «САНОАТ 5» янги замон ва жаҳон талабига жавоб беришни ва ривожлантириш ҳисобига саноат корхоналарининг иқтисодий салоҳиятини ошириб таъминлашига ҳозирги босқичда давлатнинг ривожланишига муҳим аҳамият касб этиши ёритилган.

Калит сўзлар: саноат корхоналари, молиялаштириш, рақамлаштириш, рақамли иқтисодиёт, саноат корхоналарини рақамлаштириш.

Рақамли технологиялар бир қатор кенг соҳаларда ривожланишни рағбатлантириши мумкин: ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва даромадларни ўсишини таъминлаш; мавжуд бозорларнинг самарадорлигини ошириш, янги бозорларни яратиш, бошқа соҳаларда иқтисодий имкониятларни яратиш ва ишлаб чиқариш омилларининг умумий кўрсаткичидан ташқарида сифатни ошириш. Ахборот - коммуникация технологияларининг ривожланиши дунёда иқтисодиётга турлича янгича ёндашувлар, жараёнлар трансформациясини талаб қилмоқда. Ахборот жамиятининг ривожланиши, ақлли иқтисодиёт, глобаллашув жараёнлари рақамли маркетингдан фойдаланишни тақозо этмоқда. Ҳозирда иқтисодий рақамлаштириш сиёсатида иқтисодий муносабатлар орқали вужудга келади, иккинчи томондан, иқтисодий базис асосида вужудга келиб ва ривожланиб, молиявий маълум бир мустақилликка ега. Шунинг учун у иқтисодиётга, молиянинг аҳволига тескари таъсирини ўтказиши мумкин: бир хил пайтларда сиёсий чора-тадбирларни ўтказиш орқали иқтисодиётни ривожлантиришга қулай шарт-шароит яратилади, бошқаларда еса у тўсқинлик қилади. Лекин

рақамли иқтисодиёт, бу нолдан бошлаб яратилиши лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас. Ҳар бир соҳада тараққиёт суръатлари тезлашиб, уларнинг натижадорлиги ортиб бораётгани, кенг кўламли ислохотлар аниқ мақсадга - мамлакатимиз ривожини янги босқичга олиб чиқиш, аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилгани билан аҳамиятлидир.

Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш Концепциясида таъкидланишича улкан ўсиш мақсадларини ҳисобга олган ҳолда, унда миллий иқтисодиёт мослашиши, янги технологияларга асосланган ишлаб чиқаришни ривожланиши, интеграция ва инновацион иқтисодий ўсиш моделига ўтиш босқичларини амалга ошириш учун ишлаб чиқариш саноатига жиддий эътибор бериш жуда муҳим ҳисобланади. Дунда амалиётга қарайдиган бўлсак, ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт электрон тижорат ва хизматлар соҳаси билан чекланиб қолмай, балки бошқа соҳаларини ҳам қамраб олган. Ўзбекистон иқтисодиётининг юқори суръатлар билан барқарор ривожланиши Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан амалга ошириб келинаётган пухта ўйланган кенг кўламли ислохотлар самарасидир. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда Ўзбекистон ёқилғи-энергетика тизимида жадал суръатлар билан ўзгаришлар жараёни бормоқда. Шубилан бирга, энергия тўплагичлар ва йирик электростанциялар, жумладан, барқарор электртаъминоти учун ниҳоятда зарур бўлган атомэлектростанциялар билан биргаликда кўп миқдордаги қайта тикланувчи манбалардан фойдаланган янги экологик энергиятаъминоти тизимига бутунлай бошқача ёндашувни талаб қилади. Энергия истеъмолчиларининг сони ортиб бораётганлиги энергия тизимини бошқаришни тўлиқ қайта ташкил қилишга мажбур этади. Лекин шундай бўлсада, энергетика тармоқларида мавжуд вазият таҳлили шуни кўрсатадики, энергетик мустақиллик ва эркинликка қарамай, миллий иқтисодиётнинг ёқилғи-энергетика тармоқларини барқарор ривожлантириш масаласи долзарб бўлиб келмоқда, бу эса энергетика ресурсларига эҳтиёжнинг тобора ўсиббораётгани билан боғлиқ. Бино барин, энергия таъминоти ишончлилиги, энергия тежайдиган технологияларга ўтиш, муқобил энергетикани ривожлантириш масалалари долзарб бўлмоқда. Барча тармоқларни мувозанатли ривожлантириш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш, маҳаллийлаштириш дастурининг амалга оширилиши, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган, ички ва ташқи бозорларда харидоргир импорт ўрнини босадиган ҳамда экспортбоп маҳсулотлар ҳажмини мунтазам ошириш имконини бермоқда. Рақамли иқтисодиётнинг янги концепцияси инсон фаолияти доирасидаги барча ахборотларни рақамлаштириш технологияларини қўллаб сақлаш, ишлов бериш ва узатишнинг ягона тизимдир. «САНОВАТ 4» Иқтисодиётни рақамлаштириш орқали ижодий ёндашиб, янги иқтисодиётни барпо этиш имконияти тўғри келади. Ушбу тадқиқот ишлаб чиқаришни саноат корхоналарининг қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш

тармоғи учун рақамлаштиришни ва инновация қўланилишини тарзда таҳлил қиламиз. Дунёдаги ўзгаришларнинг ҳисобга олиб, рақамли иқтисодиёт шакллантириш тамойилларини ишлаб чиқиш мақсадида қуйидаги натижаларга эришилди рақамли технологияларни қўллаш ва улардан фойдаланиш, уларнинг мавжудлиги ва сифати, тайёргарлик босқичлари ва ривожланишнинг турли даражалари таълимда техник кўникмалар олиш бўйича зарур таълимнинг даражасини оширишга алоҳида эътибор бериш керак ҳамда саноат корхоналарида сифатли ишчилар билан таъминлашимиз керак. Миллий иқтисодиётнинг бўғинларига қараб турли даражада молия амал қилади. Унинг асосий бўғини қуйи даражадаги ёки микромолиядир. Бунга снаот корхонасини молияси, хонадон молияси, жамоат ташкилотлари Молияси, суғурталаш молияси кабилар киради. Давлат молияси макродаражадаги молияни ташкил этади ва миллий манфаатларга хизмат қилади. Рақамлаштирилган тизимида иқтисодий ва тизимнинг муҳим унсури, унинг ёрдамида иқтисодиёт тартибланади, иқтисодий ўсиш рағбатлантирилади. Одамлар эса қўл меҳнатининг ўрнига, юқори малака ва ижодий ёндошув талаб этиладиган ишлар билан шуғулланадилар. Дунёда кучайиб боровчи глобаллашув ва интеграллашув шароитида жаҳондаги бир қатор мамлакатларининг иқтисодиёти учун ёқилғи-энергетика мажмуасининг муҳим ролини ҳисобга олган ҳолда ушбу тармоқ корхоналарининг барқарор ривожланиш жараёнларини ўрганишга қаратилган илмий тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмоқда. Ёқилғи-энергетика саноати корхоналарининг ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятини бошқариш усуллари ва механизмлари доимий равишда такомиллаштиримоқда, тармоқда тизимли ўзгаришларнинг жадаллиги ошмоқда, инновацион жараёнларнинг ютуқлари фаол равишда ишлатилмоқда, тармоқ корхоналарининг бозор қиймати ва инвестицион жозибадорлиги ошмоқда, бу эса ўз навбатида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг рақобат бардошлиги ошиб боришини рағбатлантирмоқда. Бу борада ёқилғи-энергетика асосан тоғ кон қазиб олиш саноат корхоналари барқарор ривожланишининг иқтисодий, ижтимоий, ташкилий, институционал, инновацион ва инфратузилмавий механизмларини ишлаб чиқиш йўналишидаги илмий изланишларга устувор даражада эътибор қаратилмоқда. Тўртинчи саноат инқилоби эса мазкур машиналарни, инсон аралашувисиз бир-бири билан мулоқот қилдиришни режалаштирмоқда. Тўртинчи саноат инқилобининг дастлабки натижаси, бу – ғолиб давлатлар ва мағлуб давлатлар ўртасида даромадлар даражасидаги улкан тафовутнинг юзага келишидир. Ўзбекистон иқтисодиётига келсак, тан олиш керакки биз ҳозир «САНОАТ 3» даражасидан «САНОАТ 4» даражасига ўтиш босқичидамиз ва бу ҳолат Ўзбекистон саноатини тўлиқ модернизация қилиш йўлидаги «САНОАТ 5» кириб бормоқда 5G бўйича. Катта муаммолар бартараф этилиб олдинга бугун ва ҳозир ҳаракат қилиниб қадам қўйилмоқда. Президентимиз томонидан Ўзбекистонни дунёдаги ривожланган 20 та давлат сафига киритиш стратегик режаси белгилаб берилди. Бу улкан ва оламшумул мақсадга эришишда, Ўзбекистон иқтисодиёти ва

саноатини тубдан ўзгартириб, «САНОАТ 4» тамойилларини кенг татбиқ қилиниши лозим бўлади. Албатта, янги терминларни муомалага киритиш ва янги ташаббусларни эълон қилиш билан олдимизда турган муаммоларни ҳал этиб бўлмайди. Аниқ мақсадларга эришиш учун қуйидаги амалий чораларни кўриш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади:

1. «САНОАТ 4» стратегияси лойиҳасининг тегишли қисмларини тайёрлаш учун “Fraunhofer-Gesellschaft”, “ISO”, “DIN”, “PTB” ва бошқа хорижий экспертларни жалб этиш ва улар билан биргаликда Германия, АҚШ, Канада, Япония, Хитой, Жанубий Корея тажрибасини ўрганиб, янги технологияларни жорий этишни қўллаб-қувватлаш юзасидан қонунчилик асослари, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш.

2. Жамиятни ҳаракатга келтирувчи асосий кучлар - давлат, олий таълим муассасалари ҳамда бизнес олами вакилларининг ўзаро илмий изланишлардаги ҳамкорлигини тизимли равишда йўлга қўйиш. Олий таълим муассасаларини асосий бизнес инкубаторлар бўлишини таъминлаш, бунда, уларда яратилган технологияларга таянган ҳолда талабалар, ўқитувчилар ва профессорлар янги корхоналар ташкил этадилар. Давлат эса, ўз зиммасига венчур инвестори ролини олиши керак. Бизнес вакиллари эса, олий таълим муассасалари билан биргаликда, ўзларининг ва олий ўқув юртларнинг лабораторияларида фундаментал ва амалий тадқиқотларни ривожлантириш вазифасини ўз зиммаларига оладилар.

3. Келгуси 15-20 йилга мўлжалланган Ўзбекистоннинг минтақавий ва ҳаттоки глобал етакчилигига шароит яратувчи Миллий технологик юксалиш дастурини ишлаб чиқиб, уни дарҳол татбиқ қилишни бошлаш керак. Изланишларда амалий натижалари қуйидагиларда ниборат бўлиши мумкин мисол: Кўмир қазиб олиш саноати корхоналарини барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий, энергетик ва экологик ривожланиш тенденцияларни аниқлаш асосида назарий-методологик ёндашув ишлабчиқиш; энергетик балансда муқобил энергия, қайтатикланувчи энергия, Атом электро станцияларидан улушларини оширишнинг ҳисобга олувчи ёқилги энергетика саноат корхоналарини ривожлантириш барқарорлигини оширишнинг устувор йўналишлари аниқлаш; миллий энергетика тармоғи корхоналарини структуралашни қайта ишлаш, энергетика маконини глобаллаштириш, ривожланишнинг ижтимоий ва инновацион турида барқарор ривожланиш талаблари асосида ишлаб чиқаришдаги иқтисодий механизмларини самарадолигини ошириш йўллари аниқлаш; ёқилги-энергетика балансини оптималлаштириш асосида энергия таъминотини стратегик бошқаришнинг мқониятларини ва муқобил вариантларини прогностлаштириш ва иқтисодий-математик моделлаштириш усуллари асосида ўсиш динамикаси аниқлаш; рақамли иқтисодиётда саноат тармоқларни мувозанатли ривожлантиришнинг тамойилларига жавоб берадиган энергетика тармоғини барқарор ривожлантириш бўйича тизимли прогноз параметрлар ва ривожлантириш

стратегияси ишлабчиқиш. Рақамлаштириш сиёсати еса базисга асосланади, шу базисдан келиб чиқади ва илмий асосланган иқтисодий ўсиш назарияга таянади ва тажрибага кўрсатма беради, шу тариқа иқтисодий рақамлаштириш сиёсати назарияни тажриба билан боғлайди. Тажриба еса, назариянинг тўғрилигини текшириш мезонидир. Мисолда, Маҳсулотнинг ҳаёт циклини бошқариш тизими (PDM/PLM тизими англ. product lifecycle management) корпоратив ахборот тизимининг ажралмас қисмидир. Ҳар қандай корхона ёки ташкилотнинг фаолияти ҳар доим катта миқдордаги маълумотларни қайта ишлаш ва ҳаракатлантириш билан бирга келади. PDM-тизими (англ. Product Data Management — маҳсулот маълумотларини бошқариш тизими) - барча маҳсулот маълумотларини бошқаришни таъминлайдиган ташкилий ва техник тизим мунун ишлатиш (1-расм.)

1-расм. Статистик моделлаштиришга асосланган PDM/PLM тизими асосидаги оптимал бошқарув режаларини яратиш тизимини маҳсулотнинг ҳаёт циклини бошқариш тизимига интеграциялашуви

Манба: Муаллиф томонидан тузилган

Ҳозирги замонавий инновацион технологиялари саноат корхоналарининг ривожланишида ва молия тизими иқтисодий тизимнинг муҳим унсури, унинг ёрдамида иқтисодиёт тартибланади, иқтисодий ўсиш «САНОАТ 5» кузатилмоқда. Замон талабига асосланиб мамлакатимизда илмий ҳам жамиятида ёқилғи-энергетика саноати корхоналарини барқарор ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини баҳолаш услубиятини такомиллаштириш бўйича қуйидаги устувор йўналишлар бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан: глобаллашув шароитида миллий ёқилғи-энергетика тизимининг жаҳон бозорига интеграциялашуви жараёнларига алоҳида эътибор қаратилди; инновацион жараёнлар ва инновацион, рақамли, блок-чейн технологияларни самарали жорий этишнинг ёқилғи-энергетика саноати корхоналарининг барқарор ривожланишига таъсири ўрганилмоқда; рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида корхоналарнинг барқарор ривожланишини таъминлаш воситаларини ривожлантирилмоқда; инновация муҳитининг сифати ва ёқилғи-энергетика саноати корхоналарининг инновацион

салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини таъминлаш, ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналарини барқарор ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришга эътибор қаратилмоқда.

Ривожланган кўшни мамлакатлардаги талаб тақлифлари асосида дастурий таъминотни фаоллаштиришга қаратилган оммавий ривожланиши соҳасида истеъмолчилар, саноат корхоналари, ишлаб чиқарувчилар, воситачилар ўртасидаги савдоси ахборот маҳсулотлари бозорини шакллантиради. Хозирдаги мамлакатларда ахборот индустриясининг устунлигини кучайтиради, ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаси борган сари билимга асосланган ва инновацион асосида ривожланади ва молиявий механизмни оддий шакллантириб ва давлат уни у ёки бу давр молия сиёсати талаблари билан иложи бориша тўла мос келишига интилади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Muradov B.X.. Improvement of organizational and economic mechanisms for the development of coal industry enterprises in a strategic approach. «Industrial Economics and management: problems and solutions». //The on topic of II-collection of materials of international scientific-practical conference. International scientific-practical conference is a collection of articles and abstracts. Department of «Industrial Economics and management of the faculty" engineering technologies». TSTU named after Islam Karimov. T.: 2022. 22.05.144-147 p.

2. Muradov. B.X. Public-private partnership to ensure the current economic stability of the coal industry in educational institutions in the energy sector. «Industrial Economics and management: problems and solutions». // The on topic of II-collection of materials of international scientific-practical conference. International scientific-practical conference is a collection of articles and abstracts. Department of «Industrial Economics and management of the faculty» engineering technologies".TSTU named after Islam Karimov. T.: 2022. 22.05.141-144 p.

3. Мурадов Б. Х. Энергия ишлаб чиқаришда кўмир саноати корхоналарини ривожлантиришнинг замонавий ҳолати ва уларга таъсир этувчи омиллар. // «Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги озик-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари». // II-Халқаро анжуман илмий ишлар тўплами. - Тошкент. ТошДТУ, 2022. 22-23 апрель Тошкент. 484-498 вароқлар

4. Мурадов Б. Х. Кўмир саноати корхоналарини ривожланти-ришнинг замонавий ҳолати ва уларга таъсир этувчи омиллар. // «Рақамли ҳаёт ва ижтимоий фанларнинг баркамол авлодни вояга етказишдаги ўрни ва аҳамияти: долзарб муамолар ва истиқбол.». // Халқаро илмий - амалий конференция илмий мақола ва тезислар тўплами. III-IV - шўба. Андижон АндМИ, 2022. 12 апрел. 2022 йил Андижон. 292-296 вароқлар.

5. Мурадов Б. Х. Замонавий саноат корхоналарининг ташкилий иқтисодий механизмларини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. // «Рақамли ҳаёт ва ижтимоий фанларнинг баркамол авлодни вояга етказишдаги ўрни ва аҳамияти: долзарб муамолар ва истиқбол». // Халқаро илмий – амалий конференция илмий мақола ва тезислар тўплами. III-IV - шўба. Андижон АндМИ, 2022. 12 апрел. 2022 йил Андижон. 296-300 вароқлар.

